

ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ БИЛИМИНИ ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ЁРДАМИДА ЗАМОНАВИЙ БАҲОЛАШ

Хамидов Ф.Ш.

Андижон давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099624>

Аннотация. Мақоллада о'қувчиларни "Ассесмент" usuli yordamida baholash usuli muhokama qilinadi. Baholash mazmuniga tadqiqotchilarning ilmiy yondashuvlari umumlashtiriladi. "Ассесмент" baholash usulining xususiyatlari berilgan.

Калим сўзлар: ассесмент, баҳолаш, талаба, ходим, усуллар, самарадорлик, ташкилот.

Аннотация. В статье рассматриваются метод оценки студентов с помощью метода «Ассесмент». Обобщаются научные подходы исследователей к содержанию оценки. Дается характеристика метода оценки «Ассесмент».

Ключевые слова: оценка, студент, персонал, методы, эффективность, организация, ассесмент.

Abstract. The article examines the method of assessing students using the "Assessment" method. It summarizes the scientific approaches of researchers to the content of the assessment. It provides a description of the "Assessment" assessment method.

Keywords: assessment, student, personnel, methods, effectiveness, organization.

Билимли талабаларни ҳозирги замон талаб даражасида тарбиялаш, конкуренцияга бардошли қилиб етиштириш ҳар қандай олий таълим муассасининг мақсадидир. Талабаларни билимини баҳолаш ҳар қандай олий таълим муассаси (ОТМ) ўтказилади ва улар турлича усуллар ёрдамида аниқланади. Тўғри танланган ва квалификацияси юқори даражадаги талабаларни етиштириш ОТМ сининг муваффақиятли фаолият олиб боришининг кафолатидир.

Талабаларнинг билимли қилиб тарбиялаш, етук тиббиёт ходимининг шаклланиши ОТМ нинг самарали ўқитиш модели мавжудлигининг белгисидир. Етук талабалар ресурсини мавжудлиги Соғлиқни сақлаш ташкилотларидан бундай кадрларга бўлган талабни ошишига олиб келади.

Шундай талабаларни тарбиялаш, билимли қилиб шакллантириш учун кадрларни тўғри режалаштириш, юқори малакали профессор-ўқитувчиларни танлаб олиш, нафақат уларни, балки талабаларни ҳам сифатли ўқитиш ва ривожлантириш, стимуллаш ва мотивациясини ошириб туриш лозим [1].

Замонавий шароитларда талабаларни баҳолаш ўзига хос жараён бўлиб, талабаларнинг билимини юқори бўлиши, профессор-ўқитувчининг савияси юқорилигидан далолат беради. Ҳозирги кунга келиб жаҳон адабиётида “ходимни баҳолаш” (“оценка персонала”) тушунчаси қўлланилади ва бу муаммога жуда кўплаб олимлар ўз баҳоларини берган (Т.Ю. Базаров, А.Я. Кибанов, В.А. Дятлов, Г.Х. Попов, И.Б. Дуракова, А.П. Егошин и др.; Р. Битти, Б. Беккер, Э. Гроув, Г. Келс, Д. Купер и др.).

А.Я. Кибанов персонални фаолиятини баҳолашни шахсий сифат хусусиятларининг лавозим ёки иш талабларига мувофиқлигини аниқлашнинг мақсадли жараёни деб характеристика берган [2].

В.Р. Веснин “ҳодимни баҳолаш” ва “аттестация” тушунчаларини ходимларнинг маълум фазилатларини намоён этиш даражасини ва уларнинг ташкилот талабларига мувофиқлигини аниқлаш деб тариф беради [3].

И.Б. Дуракованинг фикрига кўра “ходимларни баҳолаш бу “баҳолаш циклини ташкил этувчи ўзаро боғлиқ ташкилий жараёнлар ва ҳаракатлар тизими”дир [4].

Ҳозирги даврда талабаларни баҳолашни кўплаб турли хил усуллар мавжуд ва улар куйидаги мезонларга асосланган: объективлик, ишончли, фаолиятига муносабатни ишончлиги, комплекслиги, ҳамма учун мавжудлиги. Баҳолаш тадбирини ўтказишда дарснинг давом этишига таъсир қилмаслиги, амалий машғулотлар билан уйғун бўлишига, талабаларни ривожланишга, такомиллаштишига, мукамаллаштишига реал ёрдам бериши керак [5].

Баҳолашни ананавий ва ноананавий усуллари мавжуд. Ананавийга тест, саволнома (анкеталар), рейтинг ва бошқалар киради. Тест кенг тарқалган текшириш усули бўлиб, талабаларни (ходимларни) билим, маҳорат ва кўникмаларни даражасини аниқлашга имкон беради. Тест ҳам профессионал, ҳам психологик йўналишларга эга.

Яна бир ананавий усул бўлиб рейтинг ҳисобланади. Унда талабани бажарган ишларига баҳо берилиб борилади.

Ноананавий усулларга “ечилаётган ҳолатни баҳолаш усули”, “ABC – ходимни таҳлили” усули, “баҳолашни 360 даражаси”, “ассесмент-марказ, “ассесмент”, “компетентлик бўйича баҳолаш”, каллиграфик имзо усули” ва бошқалар киради.

“ABC – ходимнинг таҳлили” талаба (ходим) ни фан, мавзу бўйича (ташкилот ва унинг бўлимларидаги) фаолиятини, билимини баҳолашга имкон беради. Баҳолаш икки йўналиш бўйича олиб борилади: шахсий сифатларини ва профессионал сифатларини баҳолаш.

“Баҳолашни 360 даражаси” усулида талабани (ходимни) компетентлик даражасини унинг атрофидагиларда саволнома ёрдамида аниқланади. Бу усул орқали ходимни коллективдаги конфликт даражаси аниқланади ва корпоратив маданиятга мойиллиги баҳоланади.

“Ассесмент-марказ” усулида бир бирини тўлдирувчи бир неча усуллардан фойдаланиб талабани (ходимни) баҳолаш ўтказилади. Бу усулнинг асосий мақсади талабанинг турли сифатларини баҳолаш, уни психологик ва профессионал хусусиятларини аниқлашдир.

Каллиграфик имзо усулида – талабани (ходимни) имзоси орқали унинг кучли ва кучсиз томонлари баҳоланади. Шунини таъкидлаш лозимки, талабанинг кучли томонларига унинг масъулиятлиги, сифатга бўлган ориентацияси, натижага бўлган интилиш, тактик режалаштириш ва жараённи ташкиллаштириш, муаммони таҳлил қилиш киради. Кучсиз томонларига киради (пасайиши ёки умуман йўқлиги): адаптивликни, позитив фикрлаш, енгилтаклик ва воситачисизлик, инновацион ва коммерцияли фикрлаш, тизимли фикрлаш (иккиламчидаг асосийни ажрата билиш), инициативлик, дадилликни, мослашувчанликни, қайишқоқликни, йўлбошчиликни (лидерликни) [6].

Талабаларни (ходимларни) баҳолашнинг турли усуллари уларни фаол ва потенциал имкониятларини максимал аниқлашга имкон беради, шаклланаётган талабани кучли ва кучсиз томонларини кўришга ва ҳар бир талабага алоҳида ёндашишига имкон беради.

Шуларни ҳисобга олиб талабаларга амалий машғулотда “Ассесмент” усулидан дерматологик фанни ўқитишда фойдаланиб кўрдик.

Бу усул ёрдамида талабани барча фазилатларини кўрса, кузатса бўлади.

Билим даражаси билан бирга, унинг ўзига-ўзи баҳо бериши, вазиятни тўғри баҳолай олиши кузатилади. Бунга уни “тест”ни тўғри ечиши, “Вазиятга оид масалада” тўғри хулоса чиқариши, керакли даволашни қўллашни, “Клиникада” қандай симптомлар касалликда кузатилишини, ҳамда беморга “Амалий кўникмада” амалий ёрдам бера олиши аниқланади.

Мавзу: Вирусли дерматозлар

<p>Тест</p> <p>1.Вирусли дерматозларга кирмайдиган касалликни кўрсатинг:</p> <p>А) Оддий герпес Б) Ўраб олувчи темиртки В) Оддий темиртки Г) Сўгаллар</p> <p>2.Ўраб олувчи темирткини даволашда қўлланиладиган препарат:</p> <p>А) Ацикловир Б) Пенициллин В) Метатрексат Г) Проспидин</p> <p>Жавоби: 0-5 балл</p>	<p>Вазиятга оид масала</p> <p>Қуйидаги расмдаги бемор терисидаги касаликка диагноз қўйинг.</p> <p>Қўлланиладиган даво препаратини ёзиб беринг:</p> <p>Жавоби: 0-5 балл</p>
<p>Симптомлар</p> <p>Ўраб олувчи темирткида кузатиладиган бирламчи элементларни сананг:</p> <p>0-5 балл</p>	<p>Амалий кўникмалар</p> <p>Вирусли дерматозларда қўлланиладиган амалий кўникмани айтинг:</p> <p>0-5 балл</p>

Мавзу: Вирусли дерматозлар (жавоблари)

<p>Тест</p> <p>1.Вирусли дерматозларга кирмайдиган касалликни кўрсатинг:</p> <p>А) Оддий герпес Б) Ўраб олувчи темиртки В) Оддий темиртки Г) Сўгаллар</p> <p>2.Ўраб олувчи темирткини даволашда қўлланиладиган препарат:</p>	<p>Вазиятга оид масала</p> <p>Қуйидаги расмдаги бемор терисидаги касаликка диагноз қўйинг.</p> <p>Қўлланиладиган даво препаратини ёзиб беринг:</p>
---	---

<p>А) Ацикловир Б) Пенициллин В) Метатрексат Г) Проспидин Жавоби: 1. В. 2. А. 0-5 балл</p>	<p>Жавоби: 1. Оддий герпес (учук, оддий пуфакчали темиратки). 2. Ацикловир, валацикловир гидрохлорид 0-5 балл</p>
<p>Симптомлар Ўраб олувчи темираткида кузатиладиган бирламчи элементларни сананг: Гиперемия (яллиғланишли доғ), везикулалар 0-5 балл</p>	<p>Амалий кўникмалар Вирусли дерматозларда қўлланиладиган амалий кўникмани айтинг: Моллюск таначаларини юлиб олиб ташлаш 0-5 балл</p>

Талабалар 1-слайдда саволларни кўриб, уларни жавобларини 5 дақиқа давомида ўз дафтарларида қайд этишгач, 2-слайд кўрсатилади. Тўғри жавоблар аниқлангач, талабалар ўзини ўзи баҳолайди. Ҳар бир пункт тўғри жавоб берилса, максимал 5 балл олади, агар жавоб бера олмаса ноль балл олишлари мумкин. Баллар талабалар томонидан умумлаштирилади.

Максимал балл 20 балл, минимал ўтув бали 11 балл, 11 дан 14 гача 3 баҳо, 14 дан 17 гача - 4 баҳо, 18 дан 20 балл 5 баҳо бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ерохин А.С., Батарчук Д.С. Проблема мотивации в управлении персоналом организации // Экономика и социум. – 2017. – № 12 (43). – С. 1487-1490.
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов. – М.: Инфра-М, 2007. – 638 с.
3. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика / В.Р. Веснин. – Проспект; Москва; 2011. – 688 с.
4. Дуракова И.Б. Управление персоналом / И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова. – ИНФРА-М; Москва; 2009 – 569 с.
5. Квагинидзе, В. С., Смирнов, В. С., Черкасов, А. В. Современные методы, принципы и процедуры оценки персонала компании // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – №10. – С. 64-71.

6. Супрунова М.А., Эглис А.П., Самохвалова С.М. Нетрадиционные методы оценки персонала // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2011. – №7. – С.251-252.
7. Петрова Е.С., Батарчук Д.С. Современные методы оценки персонала. "Экономика и социум" №6(49) 2018 www.iupr.ru 1700-1702.